

YARIMO'TKAZGICHLAR - XUSUSIYATLARI, TURLARI VA QO'LLANILISHI

Homidjonov Doniyorjon Qahramonjon o'g'li
Farg'ona davlat universiteti 3 - bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6675510>

Annotatsiya: Ushbu maqolada yarimo'tkazgich materialining xususiyatlarini tushunish uchun biz yarim o'tkazgich material bilan bog'liq ba'zi fundamental narsalarni bilishimiz mumkin. Shuningdek, biz yarim o'tkazgich turlarini va yarim o'tkazgichdan foydalanishni o'rganamiz.

Kalit so'zlar: yarim o'tkazgichlar, fizika, tok, ta'lim, texnika, sof elementlar

Oddiy qilib aytganda, yarimo'tkazgich - bu o'tkazgich va izolyator o'rtasidagi qarshilikka ega bo'lgan moddadir. Umuman olganda, o'tkazgich juda past qarshilikka ega va izolyator deyarli cheksiz qarshilikka ega. Yarimo'tkazgichli materiallardan foydalangan holda tranzistor ixtiro qilingandan so'ng, u deyarli barcha vakuum trubkasi ilovalarini almashtirdi. Yarimo'tkazgich materiallarining foydali xususiyatlari tufayli elektr zanjirlarida juda foydali bo'lgan ko'plab elektron qurilmalar yaratilgan. Diod, tranzistor, MOSFET, TRIAC, DIAC va boshqa ba'zi qurilmalar yarimo'tkazgichlardan foydalanishga misoldir. E'tibor bering, yarimo'tkazgich faqat qarshilik bilan belgilanmaydi. Yarimo'tkazgichlarda biz hozir o'rganadigan ba'zi xususiyatlar mavjud. Yarimo'tkazgichlar qanday xususiyatlarga ega?

Yarimo'tkazgich materialining barcha asosiy xususiyatlari quyida keltirilgan:

- Yarimo'tkazgich materialining qarshiligi izolyatordan ko'proq va o'tkazgichdan kamroq.
- Yarimo'tkazgichlar qarshilikning salbiy harorat koeffitsientiga ega, ya'ni yarimo'tkazgichning qarshiligi haroratning oshishi bilan kamayadi va aksincha. Misol uchun, germaniy aslida past haroratlarda izolyator, lekin yuqori haroratlarda yaxshi o'tkazgichga aylanadi.
- Yarimo'tkazgichga mos metall aralashmalar (masalan, mishyak, galliy va boshqalar) qo'shilsa, uning tok o'tkazuvchanlik xususiyatlari sezilarli darajada o'zgaradi.

Yarimo'tkazgichlar - o'tkazuvchanligi o'tkazgich va izolyator o'rtasida joylashgan materiallar. Buni energiya tasmasi nazariyasi orqali tushunishimiz mumkin. Yarimo'tkazgichlarda energiya zonasi deyarli to'ldirilgan va o'tkazuvchanlik zonasi deyarli bo'sh. Elektronlarni valentlik zonasidan o'tkazuvchanlik zonasiga o'tkazish uchun bizga biroz energiya kerak bo'ladi.

Yarimo'tkazgichda energiya bo'shlig'i rasmda ko'rsatilganidek juda kichik. [Izolyator materialida energiya bo'shlig'i shunchalik yuqoriki, elektron bu

bo'shliqdan o'tolmaydi. Supero'tkazuvchilarda valentlik zonasi va o'tkazuvchanlik zonasi bir-birining ustiga chiqishi, ular orasida bo'shliq yo'qligini anglatadi.] Qisqasi, yarim o'tkazgich bor.

1-rasm.

- To'ldirilgan valans tasmasi
- Bo'sh o'tkazuvchanlik bandi
- Kichik energiya oralig'i (taxminan 1eV)

Past haroratda yarimo'tkazgichning valentlik zonasi to'liq to'ldiriladi va o'tkazuvchanlik zonasi bo'sh bo'lib, u o'zini izolyator yoki yomon o'tkazgich kabi tutadi. Yuqori haroratda yoki hatto xona haroratida ba'zi elektronlar o'tkazuvchanlik zonasiga o'tadi va valans zonasini hosil qiladi. Bular yarimo'tkazgichning o'tkazuvchanligini oshiradi. Haroratning oshishi bilan yarimo'tkazgichning o'tkazuvchanligi ortadi.

Umid qilamanki, siz yarimo'tkazgichning asosiy xususiyatlari va turlari haqida hamma narsani bilasiz. Biz yarimo'tkazgich - bu o'tkazuvchanlik o'tkazgich va izolyator o'rtasida joylashgan material ekanligini ko'rdik. Yarimo'tkazgichlar past haroratda yomon o'tkazuvchanlikka ega. Haroratning oshishi bilan materialning o'tkazuvchanligi ortadi. Silikon va germaniy (Ge) elektronikada keng qo'llaniladigan keng tarqalgan yarim o'tkazgichlardir.

Biz yarimo'tkazgich materialining o'tkazuvchanligini osongina boshqarishimiz mumkin, bu esa undan bunday qurilmalarni yaratish uchun foydalidir. Yarimo'tkazgichli materiallardan diod, tranzistor, MOSFET, fotosel va boshqa qurilmalar yasaladi. Biz yarimo'tkazgichlarning turlarini ko'rdik. Ichki yarimo'tkazgichlar sof yarim o'tkazgichlar va tashqi yarim o'tkazgichlar ba'zi aralashmalarni o'z ichiga olgan yarim o'tkazgichlardir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdusubxon o'g'li, U. S., & Yusubjanovna, A. M. (2022, April). YARIMO 'TKAZGICH MONOKRISTALINI O 'STIRISH. In E Conference Zone (pp. 33-34).
2. Aliev, R., Abduvoxidov, M., Mirzaalimov, N., & G'ulomov, J. (2020). Kremniy asosli quyosh elementlarida rekombinatsiya va generatsiya jarayoni. Science and Education, 1(2), 230-235.
3. Ahmadaliyeva, G. H. (2022). YARIMO'TKAZGICH MODDALAR VA ULARNING XARAKTERISTIKALARI. Eurasian Journal of Academic Research, 2(1), 91-93.